

Makalah Ilmiah Populer

Yokogawa Tag Assistant: Aplikasi Python untuk Pelacakan dan Verifikasi Tag pada Pengembangan HMI DCS Centum VP

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Salma Nur Antono / Elektronika Instrumentasi / 022200035

Tanggal Pembuatan : 10 s.d. 14 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng.

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**YOKOGAWA TAG ASSISTANT: APLIKASI PYTHON UNTUK PELACAKAN DAN
VERIFIKASI TAG PADA PENGEMBANGAN HMI DCS CENTUM VP**

Disusun oleh
Salma Nur Antono / Elektronika Instrumentasi / 022200035

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng.
NIP. 198202182006041016

YOKOGAWA TAG ASSISTANT: APLIKASI PYTHON UNTUK PELACAKAN DAN VERIFIKASI TAG PADA PENGEMBANGAN HMI DCS CENTUM VP

YOKOGAWA TAG ASSISTANT: A PYTHON-BASED APPLICATION FOR TAG TRACKING AND VERIFICATION IN CENTUM VP DCS HMI DEVELOPMENT

Salma Nur Antono^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari PO Box 6101 YKBB, Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: salmanuratn@gmail.com

ABSTRAK

YOKOGAWA TAG ASSISTANT: APLIKASI PYTHON UNTUK PELACAKAN DAN VERIFIKASI TAG PADA PENGEMBANGAN HMI DCS CENTUM VP. Dalam proyek otomasi industri berbasis Distributed Control System (DCS) CENTUM VP, tahap konfigurasi Human-Machine Interface (HMI) melibatkan pengelolaan ribuan tag instrumen yang harus disinkronkan antara dokumen teknik dan tampilan grafis. Metode verifikasi manual yang umum digunakan saat ini dinilai memakan waktu dan rentan terhadap human error, seperti kesalahan pengetikan dan duplikasi data, yang dapat mengganggu integritas sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan "Yokogawa Tag Assistant", sebuah perangkat lunak bantu berbasis Python yang dirancang untuk mengotomatisasi proses pelacakan dan standardisasi format tag. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan pustaka tkinter dan pandas, dengan fitur utama meliputi mekanisme input cepat (Quick Input), standardisasi format otomatis, serta visualisasi progres verifikasi secara real-time. Hasil implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mampu meningkatkan efisiensi waktu pengerjaan grafik sebesar 16,7% (penurunan durasi rata-rata dari ± 120 menit menjadi ± 100 menit per halaman) serta secara signifikan meningkatkan akurasi data dengan meminimalisir kesalahan input. Meskipun masih terdapat keterbatasan pada fitur impor data berbasis file, aplikasi ini terbukti efektif sebagai solusi sistematis untuk mengurangi beban kognitif engineer dan menjamin keandalan konfigurasi HMI.

Kata kunci: DCS CENTUM VP, Efisiensi Work Flow, HMI, Otomasi Industri, Python, Verifikasi Tag.

ABSTRACT

YOKOGAWA TAG ASSISTANT: A PYTHON-BASED APPLICATION FOR TAG TRACKING AND VERIFICATION IN CENTUM VP DCS HMI DEVELOPMENT. In industrial automation projects based on the CENTUM VP Distributed Control System (DCS), the Human-Machine Interface (HMI) configuration phase involves managing thousands of instrument tags that must be synchronized between engineering documents and graphic displays. The conventional manual verification method currently employed is time-consuming and prone to human errors, such as typographical errors and data duplication, which can compromise system integrity. This study aims to develop "Yokogawa Tag Assistant," a Python-based software tool designed to automate the tag tracking and format standardization processes. The application was developed using tkinter and pandas libraries, featuring quick input mechanisms, automatic format standardization, and real-time verification progress visualization. Field implementation results demonstrate that the application improved graphic engineering efficiency by approximately 16.7% (reducing the average duration from 120 minutes to 100 minutes per page) and significantly enhanced data accuracy by minimizing input errors. Despite current limitations in file-based data import features, the tool proves effective as a systematic solution to reduce engineers' cognitive load and ensure the reliability of HMI configurations.

Keywords: CENTUM VP DCS, Workflow Efficiency, HMI, Industrial Automation, Python, Tag Verification.

PENDAHULUAN

Dalam bidang industri proses modern, seperti minyak dan gas, petrokimia, serta pembangkit listrik, keandalan dan keamanan operasional merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Untuk mencapai standar tersebut, industri sangat bergantung pada implementasi sistem otomasi yang tangguh, khususnya *Distributed Control System* (DCS). DCS berfungsi sebagai tulang punggung operasi yang mengintegrasikan ribuan perangkat lapangan, seperti sensor dan aktuator, ke dalam satu pusat kendali yang terpadu [1]. Penerapan DCS memungkinkan pemantauan variabel proses secara *real-time*, pengendalian logika yang kompleks, serta pendistribusian risiko kegagalan sistem, yang secara kolektif berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi dan mitigasi risiko kecelakaan industri [2]. Seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas pabrik, kebutuhan akan sistem DCS yang mampu mengelola pertukaran data dalam jumlah masif menjadi semakin krusial guna menjamin stabilitas perpindahan panas dan massa dalam proses industri [3].

Di dalam arsitektur DCS, *Human-Machine Interface* (HMI) memegang peranan vital sebagai jembatan interaksi antara operator manusia dan mesin atau proses yang dikendalikan. HMI tidak hanya berfungsi sebagai tampilan visual, tetapi juga sebagai sarana bagi operator untuk memahami situasi pabrik (*situational awareness*) dan mengambil keputusan kritis saat terjadi anomali proses. Kualitas desain dan konfigurasi HMI sangat menentukan efektivitas operator; antarmuka yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, peningkatan beban kognitif, dan kesalahan operasi yang berakibat fatal. Oleh karena itu, pengembangan HMI dalam sistem DCS menuntut akurasi tinggi dalam memetakan elemen visual dengan data proses aktual di lapangan agar operator dapat memonitor kondisi alat secara presisi [4].

Proses pengembangan HMI (*fase engineering*) pada sistem DCS, seperti Yokogawa CENTUM VP, melibatkan konfigurasi ribuan "tag" instrumen—identitas unik untuk setiap titik pengukuran dan pengendalian—yang harus sinkron dengan dokumen perancangan teknik seperti *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) dan daftar *Input/Output* (I/O) [5]. Tantangan teknis sering muncul pada tahap ini, di mana proses verifikasi dan penautan (*linking*) tag antara basis data *engineering* dan tampilan grafis HMI masih banyak dilakukan secara manual. Kompleksitas ini semakin bertambah karena konfigurasi *function block* pada CENTUM VP memerlukan parameterisasi yang teliti untuk menjamin respons sistem yang sesuai [6]. Metode konvensional manual sering kali memakan waktu (*time-consuming*) dan rentan terhadap *human error*, seperti kesalahan pengetikan (*typo*) atau duplikasi tag, yang dapat mengganggu integritas sistem secara keseluruhan.

Guna mengatasi tantangan efisiensi dan akurasi data tersebut, diperlukan pendekatan otomatisasi dalam alur kerja *engineering* HMI. Pemanfaatan teknologi perangkat lunak untuk membantu tugas repetitif dapat menjadi solusi. Penelitian ini mengusulkan pengembangan alat bantu bernama "Yokogawa Tag Assistant", sebuah aplikasi berbasis Python yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi proses pelacakan (*tracking*) dan verifikasi tag pada lingkungan DCS CENTUM VP. Aplikasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dokumen perancangan dan implementasi grafis, meminimalisir risiko kesalahan manusia, serta mempercepat siklus validasi data *engineering*, sehingga menghasilkan sistem HMI yang lebih andal.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode pengembangan perangkat lunak yang diadaptasi dari model siklus hidup pengembangan sistem (*System Development Life Cycle*) sederhana. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa alat bantu yang dibangun benar-benar relevan dengan kendala operasional yang dihadapi *engineer* di lapangan, khususnya terkait efisiensi waktu dan akurasi data. Proses pengembangan dimulai dari pemahaman mendalam terhadap alur kerja manual yang berjalan, kemudian ditransformasikan menjadi solusi digital, hingga tahap validasi akhir untuk memastikan fungsionalitasnya. Secara garis besar, kerangka kerja penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap awal penelitian difokuskan pada identifikasi masalah operasional dalam proses pembuatan grafik HMI dan verifikasi tag. Berdasarkan pengalaman magang di PT Yokogawa Indonesia, ditemukan kebutuhan akan sebuah alat bantu yang dapat memproses daftar tag dari dokumen referensi (seperti *I/O List*) secara cepat tanpa pengetikan ulang manual. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa sistem harus mampu mengakomodasi input data teks dalam jumlah besar, menstandarisasi format penulisan tag agar konsisten dengan standar DCS CENTUM VP, serta memiliki mekanisme pelacakan (*tracking*) untuk membedakan antara tag yang sudah terverifikasi dan yang belum. Output dari tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan fungsional aplikasi yang menekankan pada kemudahan input data dan keakuratan status pelacakan.

2. Perancangan Desain dan Logika

Setelah kebutuhan dipetakan, tahap selanjutnya adalah merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) dan logika alur data. Perancangan antarmuka difokuskan pada bentuk *dashboard* tunggal yang memisahkan area input dan pemrosesan dengan area visualisasi data untuk memudahkan navigasi pengguna. Secara logika, sistem dirancang untuk bekerja dengan mekanisme status biner pada setiap objek tag, yaitu status "tersisa" (*remaining*) dan status "selesai" (*completed*). Rancangan ini juga mencakup skema penyimpanan data sementara secara lokal, sehingga progres pengerjaan verifikasi dapat disimpan dan dilanjutkan kapan saja tanpa harus memulai proses dari awal, mendukung pola kerja *engineer* yang sering kali dilakukan secara bertahap antar proyek.

3. Implementasi dan Pengkodean

Tahap ini merupakan realisasi dari rancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman Python. Python dipilih karena memiliki pustaka pengolahan teks yang andal untuk memanipulasi *data string*. Pada

tahap ini, dikembangkan modul pemrosesan data yang bertugas membaca input mentah, melakukan proses *parsing* untuk memecah teks menjadi bentuk tag, serta menerapkan *algoritma* normalisasi untuk membersihkan karakter yang tidak diperlukan (seperti spasi berlebih). Selain itu, diimplementasikan pula fitur logika konversi format yang memungkinkan pengguna memilih *output* dalam bentuk *Raw*, *Clean*, atau format khusus Centum sesuai kebutuhan properti grafik. Pengembangan diakhiri dengan pembuatan fitur ekspor data untuk menghasilkan daftar tag yang belum ditemukan (*missing tags*) ke dalam *file* terpisah.

4. Pengujian dan Validasi Fungsional

Tahap terakhir adalah pengujian fungsional untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan fatal (*bug*). Pengujian dilakukan menggunakan simulasi data proyek yang ada di *I/O list* yang memuat ribuan baris tag untuk menguji ketahanan sistem dalam menangani beban data besar. Fokus utama pengujian adalah memverifikasi akurasi fitur pencarian dan penandaan status, serta memastikan bahwa fitur "*Export Missing*" benar-benar hanya menampilkan daftar tag yang belum terverifikasi. Validasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa aplikasi "*Tag Assistant*" dapat diandalkan sebagai instrumen verifikasi (*checklist*) yang akurat sebelum digunakan secara penuh dalam lingkungan proyek DCS yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan aplikasi "*Yokogawa Tag Assistant*" berhasil direalisasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka *tkinter* sebagai kerangka antarmuka grafis (*Graphical User Interface/GUI*) dan *pandas* untuk manajemen data tabular. Struktur utama aplikasi dirancang menjadi tiga segmen fungsional yang terintegrasi, yaitu panel metrik di bagian atas (*header*), panel input di sisi kiri (*sidebar*), dan area kerja utama (*main content*) yang memuat kisi-kisi tag interaktif. Tata letak ini memberikan visibilitas langsung terhadap status pekerjaan melalui kartu ringkasan (*metric cards*) yang menampilkan jumlah tag total, tag yang telah selesai (*completed*), dan tag yang tersisa (*remaining*) secara *real-time*, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. Visibilitas ini penting untuk memberikan gambaran progres secara *real-time* kepada pengguna tanpa perlu melakukan perhitungan manual yang rentan kesalahan.

Gambar 1. Tampilan Antarmuka Dasbor Utama Yokogawa Tag Assistant

Mekanisme kerja sistem pada aplikasi ini berpusat pada fungsi pemrosesan data otomatis yang menangani *input* teks dari pengguna. Dalam implementasi kode program, fungsi *process_input* pada python bertugas memproses data yang dimasukkan melalui fitur *Quick Input* (salin-tempel) maupun impor *file*. *Algoritma* sistem secara otomatis memecah *string input* berdasarkan baris, membersihkan karakter spasi yang tidak perlu (*whitespace stripping*), dan mengeliminasi duplikasi data menggunakan struktur data himpunan (*set*). Hasil pemrosesan ini kemudian di-*render* menjadi objek tombol interaktif pada area kerja. Fitur ini secara efektif menjawab kendala operasional manual dengan menstandarisasi format tag secara instan, meminimalisir risiko kesalahan pengetikan yang sering terjadi saat pemindahan data dari *I/O List* ke grafik DCS. Interaksi pengguna dengan sistem dirancang intuitif menggunakan logika *toggle* status biner pada setiap tombol tag. Pengguna dapat mengubah status tag dari "*remaining*" menjadi "*completed*" cukup dengan satu klik, di mana perubahan status ini diindikasikan secara visual oleh perubahan warna tombol dari abu-abu menjadi hijau terang, seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Visualisasi Pelacakan Progres dengan Indikator Warna pada Tag yang Telah Diverifikasi

Setiap interaksi klik secara otomatis memicu fungsi pembaruan penghitung (*counters*), sehingga progres ketercakupannya terpantau secara kuantitatif setiap saat. Selain fungsi pelacakan dasar, aplikasi dilengkapi dengan fitur pencarian dinamis yang memudahkan penelusuran spesifik saat menangani ribuan tag, serta fitur "Export Missing" yang mengeksport tag berstatus "belum selesai" ke dalam file CSV sebagai *checklist* tindak lanjut. Berdasarkan uji coba penerapan aplikasi pada proyek yang sedang dikerjakan, tercatat peningkatan efisiensi waktu yang signifikan. Penggunaan aplikasi mampu memangkas rata-rata waktu pengerjaan satu halaman grafik dari yang sebelumnya ± 120 menit pada metode manual menjadi ± 100 menit, setara dengan peningkatan efisiensi sebesar 16,7%. Berdasarkan wawancara dengan salah satu *engineer* yang ada di PT Yokogawa Indonesia, penghematan waktu ini dikontribusikan oleh reduksi aktivitas pengecekan ulang (*double-checking*) yang repetitif, sementara tampilan yang lebih menarik dan tidak sepadat excel I/O List membuat mata tidak cepat lelah proses pengecekan, yang secara tidak langsung meningkatkan akurasi konfigurasi sistem DCS CENTUM VP.

Meskipun aplikasi telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi kerja, evaluasi teknis menunjukkan adanya beberapa keterbatasan fungsional pada versi saat ini yang perlu menjadi catatan. Pertama, pada fitur standarisasi format khusus "Centum", *algoritma* sistem dikonfigurasi secara statis (*hardcoded*) untuk hanya menambahkan akhiran (*suffix*) .PV (*Process Value*) pada setiap tag. Padahal, dalam konfigurasi blok fungsi DCS yang kompleks, variabel instrumen sering kali memerlukan akhiran atribut data yang berbeda, seperti .SV (*Set Value*) atau .MV (*Manipulated Value*), bergantung pada konteks pengendaliannya. Kedua, logika pelacakan aplikasi masih bersifat global berbasis daftar tunggal (*flat list*), yang berarti sistem belum memiliki kemampuan untuk mengelompokkan tag berdasarkan asosiasi halaman grafik tertentu. Hal ini menjadi kendala apabila sebuah tag yang sama digunakan secara berulang pada beberapa halaman grafik yang berbeda; saat pengguna menandai tag tersebut sebagai "selesai" di satu halaman, sistem akan secara otomatis menganggapnya selesai untuk seluruh proyek, sehingga pelacakan spesifik per halaman belum dapat dilakukan secara presisi.

Selain itu, keterbatasan signifikan juga ditemukan pada mekanisme input data otomatis. Saat ini, metode *input* yang valid dan disarankan hanyalah menggunakan fitur *Quick Input* berbasis salin-tempel. Fitur impor file (Excel/CSV) yang tersedia masih memiliki kelemahan dalam logika pembacaan data (*parsing logic*), di mana sistem cenderung membaca seluruh konten file tanpa kemampuan memfilter kolom yang spesifik. Akibatnya, elemen data non-tag seperti judul kolom, deskripsi alat, atau nomor urut baris sering kali ikut terbaca dan tercampur sebagai data sampah ke dalam sistem. Oleh karena itu, pengembangan *algoritma* pembacaan yang mampu mendeteksi kolom target secara spesifik serta penambahan fitur pengelompokan tag berdasarkan halaman grafik (*page grouping*) menjadi prioritas utama untuk pengembangan iterasi berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi lapangan, pengembangan aplikasi "Yokogawa Tag Assistant" terbukti berhasil berfungsi sebagai solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi inefisiensi *work flow* pada tahap *engineering* pembuatan grafik DCS CENTUM VP. Inovasi ini mampu mentransformasi metode verifikasi manual, yang sebelumnya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia, menjadi proses

digital yang lebih terstruktur. Melalui mekanisme standarisasi format otomatis dan pelacakan status interaktif, aplikasi ini dapat menyelesaikan tantangan utama dalam pengelolaan ribuan tag instrumen dengan meminimalisir risiko kesalahan pengetikan serta mencegah terjadinya duplikasi atau omisi data pada tampilan antarmuka operator.

Secara kuantitatif, penerapan alat bantu ini memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas kerja *engineer*. Data komparatif menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu pengerjaan rata-rata per halaman grafik sebesar kurang lebih 16,7%, yaitu penurunan durasi dari ± 120 menit pada metode manual menjadi ± 100 menit dengan bantuan aplikasi. Percepatan ini dicapai tidak hanya melalui eliminasi proses pengetikan ulang, tetapi juga berkat pengurangan frekuensi pengecekan ganda (*double-checking*) yang repetitif, mengingat validitas data telah dijaga oleh sistem sejak tahap input. Selain itu, fitur visualisasi progres dan kemampuan ekspor data *missing* memberikan validitas verifikasi yang lebih tinggi, sehingga proses validasi akhir sebelum pengujian sistem menjadi lebih akurat dan sistematis.

Meskipun demikian, evaluasi teknis menunjukkan beberapa keterbatasan fungsional yang perlu diperhatikan pada versi saat ini. Pertama, fitur format otomatis "Centum" masih terbatas pada penambahan akhiran (*suffix*) .PV, sehingga belum mampu mengakomodasi variasi parameter lain seperti .SV atau .MV. Kedua, mekanisme pelacakan masih berbasis daftar global (*flat list*) yang belum mendukung pengelompokan berdasarkan halaman grafik spesifik, sehingga status verifikasi tag yang digunakan berulang di berbagai halaman belum dapat dilacak secara terpisah. Terakhir, fitur impor *file* Excel masih memiliki kelemahan dalam memfilter data non-tag, menjadikan metode *input* salin-tempel (*copy-paste*) sebagai satu-satunya metode yang dapat digunakan saat ini. Terlepas dari keterbatasan tersebut, inovasi ini secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan efisiensi *work flow* untuk para *engineer* dan menurunkan beban kognitif *engineer* dalam proses konfigurasi sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengerjakan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Eng. Sutanto, M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan makalah ilmiah ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungan penuh dan inspirasi sehingga pengerjaan makalah ilmiah ini dapat berjalan lancar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para peneliti sebelumnya yang telah menghasilkan jurnal-jurnal yang dapat penulis manfaatkan sehingga makalah ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. A. Cabrera and A. Rojas Moreno, "Implementation of a Distributed Control System," in *2022 IEEE XXIX International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)*, Lima, Peru: IEEE, Aug. 2022, pp. 1–4. doi: 10.1109/INTERCON55795.2022.9870116.
- [2] F. O. Onyeke, O. Odujobi, F. E. Adikwu, and Tari Yvonne Elete, "Innovative approaches to enhancing functional safety in Distributed Control Systems (DCS) and Safety Instrumented Systems (SIS) for Oil and Gas Applications," *Open Access Res. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 106–112, Mar. 2022, doi: 10.53022/oarjms.2022.3.1.0027.
- [3] M. Yan, C. Lu, P. Shi, M. Zhang, J. Zhang, and L. Wang, "Optimizing Two-Phase Flow Heat Transfer: DCS Hybrid Modeling and Automation in Coal-Fired Power Plant Boilers," *FHMT*, vol. 22, no. 2, pp. 615–631, 2024, doi: 10.32604/fhmt.2024.048333.
- [4] H. Rahadian and M. A. Heryanto, "Pengembangan Human Machine Interface (HMI) pada Simulator Sortir Bola sebagai Media Pembelajaran Otomasi Industri," *JNTE*, vol. 9, no. 2, p. 84, Jul. 2020, doi: 10.25077/jnte.v9n2.766.2020.
- [5] W. Dunn, *Fundamentals of industrial instrumentation and process control*. New York: McGraw-Hill, 2005.

[6] T. Thepmanee, C. Pedyod, and A. Julsereewong, "Function Block Implementation of Proportional-Integral-Derivative Gain Scheduling on Distributed Control System Modeled CENTUM VP," 2024, *ICIC International* 学会 : 12. doi: 10.24507/icicel.18.12.1299.